

ЖУРНАЛ

гепато-гастроэнтерологических
исследований

№1 (Том 5)

2024

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

ISSN 2181-1008 (Online)

Научно-практический журнал
Издается с 2020 года
Выходит 1 раз в квартал

Учредитель

Самаркандский государственный
медицинский университет,
tadqiqot.uz

Главный редактор:

Н.М. Шавази д.м.н., профессор.

Заместитель главного редактора:

М.Р. Рустамов д.м.н., профессор.

Ответственный секретарь

Л.М. Гарифулина к.м.н., доцент

Редакционная коллегия:

Д.И. Ахмедова, д.м.н., проф;
А.С. Бабажанов, к.м.н., доц;
Ш.Х. Зиядуллаев, д.м.н., доц;
Ф.И. Иноятова, д.м.н., проф;
М.Т. Рустамова, д.м.н., проф;
Н.А. Ярмухамедова, к.м.н., доц.

Редакционный совет:

Р.Б. Абдуллаев (Ургенч)
М.Дж. Ахмедова (Ташкент)
А.Н. Арипов (Ташкент)
М.Ш. Ахорова (Самарканд)
Н.В. Болотова (Саратов)
Н.Н. Володин (Москва)
С.С. Давлатов (Бухара)
А.С. Калмыкова (Ставрополь)
А.Т. Комилова (Ташкент)
М.В. Лим (Самарканд)
М.М. Матлюбов (Самарканд)
Э.И. Мусабаев (Ташкент)
А.Г. Румянцев (Москва)
Н.А. Тураева (Самарканд)
Ф.Г. Ульмасов (Самарканд)
А. Фейзиоглу (Стамбул)
Ш.М. Уралов (Самарканд)
А.М. Шамсиев (Самарканд)
У.А. Шербеков (Самарканд)

Журнал зарегистрирован в Узбекском агентстве по печати и информации

Адрес редакции: 140100, Узбекистан, г. Самарканд, ул. А. Темура 18.
Тел.: +998662333034, +998915497971
E-mail: hepato_gastroenterology@mail.ru.

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Азимова К.Т. ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ.....	5
2. Гарифулина Л.М., Ашурова М.Ж. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ВА Д ВИТАМИНИ ДЕФИЦИТИ.....	9
3. Garifulina L. M., Goyibova N.S. CARBOHYDRATE AND LIPID METABOLISM AND THEIR RELATIONSHIP WITH MICROALBUMINURIA IN CHILDREN WITH OBESITY.....	13
4. Dmitriev A. V., Gudkov R.A., Fedina N. V., Petrova V.I., A CASE OF LONG-TERM OBSERVATION OF A CHILD WITH SANFILIPPO SYNDROME.....	17
5. Ibragimova M.F., Shavkatova Z.Sh. EFFECTIVENESS OF USE OF THE DRUG MONTELUKAST FOR BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN.....	20
6. Ishkabulova G.D., Raxmonkulov Shaxzod Islomjon o`g`li O`TKIR VA SURUNKALI GLOMERULONEFRITDAN A`ZIYAT CHEKGAN BEMORLARDA SITOKIN BALANSINI ANIQLASH AHAMIYATI.....	23
7. Маманов М.Ч., Арзиев И. А., Арзиева Г. Б. ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....	27
8. Mamatxujaeva G.A., Arziqulov A.Sh., Shavazi N. M., Rustamov M.R. BOLALARDAGI SEMIZLIKDA ORGANIZMNI METABOLIK DASTURLANISHI.....	31
9. Nosirova D. A., Nasirova A. A. O`TKIR MIOKARD INFARKTI VA ATRIYAL FIBRILLYATSIIYASI BILAN OG`RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI BAHOLASH.....	35
10. Расулов С.К., Ишкабулова Г.Д. БОЛАЛАРДА ФУНКЦИОНАЛ ҚАБЗИЯТ.....	40
11. Тошкенбоев Ф. Р., Гуламов О. М., Ахмедов Ф. К., Шеркулов Қ.У. ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРИ МАЛИГНИЗИРОВАННЫХ ЯЗВАХ ЖЕЛУДКА.....	44
12. Тураева Д.Х., Гарифулина Л. М. БОЛАЛАРДА СЕМИЗЛИК ФОНИДА ГЕПАТОБИЛИАР ТИЗИМ ФУНКЦИЯСИНИНГ БУЗИЛИШИ.....	48
13. Uralov Sh.M. SURUNKALI GASTRITLI BOLALARDA JIGAR FUNKTSIONAL HOLATINING BUZILISHI VA UNI KORREKTSIYALASH.....	53

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Азимова Камола Талатовна
Ассистент кафедры
педиатрии №3 и медицинской генетики
Самаркандского Государственного
Медицинского Университета,
Самарканд, Узбекистан

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12252561>

АННОТАЦИЯ

Изучить кишечную микрофлору при острых бронхитах у детей с целью прогнозирования тяжести заболевания и профилактики рецидивов. Обследованы 54 ребенка с острым бронхитом. Проведено изучение анамнестических, клинико-лабораторных, иммунологических и бактериологических данных. Острый бронхит у детей протекал тяжело при развитии острой бронхообструкции и ДН различной степени тяжести, что требует лечения в условиях интенсивной терапии. Кроме основных предикторов формирования острого бронхита и развития повторных эпизодов бронхообструкции в раннем детском возрасте (анемия у матерей в антенатальном периоде, недоношенность, холодный период года, отсутствие или малая продолжительность грудного вскармливания, ранний старт респираторных инфекций на первом году жизни, ранний дебют бронхообструкции, наличие сопутствующих заболеваний, сочетание отягощенного аллергоанамнеза), выявлены развитие микробного дисбаланса и бактериальная колонизация кишечника, что следует учесть при выборе тактики лечения и профилактики прогрессирования заболевания.

Ключевые слова: дети, острый бронхит, кишечная микрофлора.

For citation: Azimova K.T./Prognostic significance of intestinal dysbiosis on the course of acute bronchiolitis in children // Journal of hepato-gastroenterology research. 2024. vol. 5, issue 1. pp.5-8

Azimova Kamola Talatovna
Assistant of the department of pediatrics
№3 and Medical Genetics,
Samarkand State Medical
University, Samarkand Uzbekistan

PROGNOSTIC SIGNIFICANCE OF INTESTINAL DYSBIOSIS ON THE COURSE OF ACUTE BRONCHIOLITIS IN CHILDREN

ABSTRACT

To study the intestinal microflora in acute bronchiolitis in children in order to predict the severity of the disease and prevent relapses. 54 children with acute bronchiolitis were examined. Anamnestic, clinical, laboratory, immunological and bacteriological data were studied. Acute bronchiolitis in children was severe with the development of acute broncho-obstruction and respiratory failure of varying severity, which required treatment in intensive care. In addition to the main predictors of the formation of acute bronchiolitis and the development of repeated episodes of broncho-obstruction in early childhood (anemia in mothers in the antenatal period, prematurity, cold period of the year, absence or short duration of breastfeeding, early onset of respiratory infections in the first year of life, early clinical manifestations of broncho-obstruction, the presence accompany diseases, a combination of allergic anamnesis), the development of microbial imbalance and bacterial colonization of the intestine has been identified, which should be taken into account when choosing treatment tactics and preventing the progression of the disease.

Key words: children, acute bronchiolitis, intestinal microflora.

Azimova Kamola Ta'latovna
3-sonli pediatriya va tibbiy genetika kafedrasini assistenti,
Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Samarkand, Uzbekistan

BOLALARDA O'TKIR BRONXIOLIT KECHISHI BO'YICHA ICHAK DISBIOZINING PROGNOSTIK AHAMIYATI

ANNOTASIYA

Kasallikning og'irlik darajasini baxolash va qaytalanishini oldini olish uchun bolalarda o'tkir bronxiolitda ichak mikroflorasini o'rganish. O'tkir bronxiolit bilan og'rigan 54 nafar bola tekshirildi. Anamnestic, klinik, laboratoriya, immunologik va bakteriologik ma'lumotlar o'rganildi.

удлинение выдоха и цианоз. Степень поражения была различной – от легкого до угрожающего жизни состояния.

В II группе больных чаще наблюдалась средняя и тяжелая степень проявления бронхообструкции в форме выраженной одышки и дистанционных хрипов ($p < 0,001$). При этом достоверно чаще отмечены повышение температуры тела, беспокойство и отказ от пищи ($p < 0,001$).

У каждого третьего больного регистрирован рост уровня СРБ. Зафиксированы лейкоцитоз и нейтрофилез. У больных при рентгенографии легких определены в различных сочетаниях усиление легочного рисунка, признаки эмфиземы и гиповентиляции, проявления интерстициального отека.

Бактериологическое изучение посевов испражнений обследованных больных выявило уменьшение количества облигатной анаэробной микрофлоры (бифидобактерий и лактобактерий до $4 \cdot 10^{6-7}$ КОЕ/г) у большинства пациентов (46-85,2%).

У обследованных детей был повышен уровень условно-патогенной микрофлоры, представители семейства энтеробактерий высевались: клебсиеллы 10^{4-5} КОЕ/г и цитробактер 10^{5-6} КОЕ/г у каждого третьего больного. Эпидермальный стафилококк в концентрации 10^{3-6} КОЕ/г обнаружен у 16-29,6% детей с острыми бронхолитом. Такого же уровня было количество дрожжевых грибов рода *Candida* – 10^{5-6} . Такое состояние микрофлоры кишечника наблюдалось у 26-48,1% больных, причем чаще у детей II группы.

При выявлении количества патогенной флоры было выявлено, что золотистый стафилококк в концентрации 10^{2-4} КОЕ/г был выявлен у каждого второго обследованного больного – 25-46,3%, кишечные палочки были обнаружены в количестве 10^{3-4} КОЕ/г у 42-77,7% детей, в том числе гемолитическая кишечная палочка в концентрации в 10^{2-3} КОЕ/г у 8-14,8% детей.

Дисбиотические изменения у детей обеих групп были связаны с уменьшением количества бифидобактерий и типичных эшерихий. На этом фоне увеличилось количество условно-патогенных грамотрицательных энтеробактерий и дрожжеподобных грибов рода *Candida*. Эти изменения чаще встречались у детей II группы.

Сопоставление частоты встречаемости дисбиоза кишечника у детей обследованных групп показало, что среди детей I группы он выявлен у 25-73,5% обследованных, во второй группе – почти в абсолютном большинстве 18-90,0% ($P < 0,05$ по отношению к I группе). При этом среди детей II группы, как правило, регистрировали более выраженную степень тяжести микробных нарушений в кишечнике.

Так, дисбактериоз кишечника II степени достоверно чаще встречался у детей II группы по сравнению с I ($P < 0,05$), дисбиотические нарушения III степени были выявлены только в группе детей с повторными бронхолитами ($P < 0,001$).

Изучение кишечной микрофлоры выявило снижение уровня бифидобактерий и лактобактерий на 1–2 порядка, концентрации нормальных кишечных палочек, рост количества гемолитических штаммов кишечных палочек, нарастание числа условно-патогенных микроорганизмов (стафилококков, стрептококков, эшерихий, протейных палочек и дрожжеподобных грибов) и появление их в виде различных микробных ассоциаций, состоящих из 3-х и более возбудителей у 16-29,6% пациентов. Грибы рода *Candida* обнаруживались в посевах испражнений у каждого третьего ребенка. Грибковая кандидозная флора в 70,4%

(38) случаях выделялась в ассоциации с 2-3 другими микроорганизмами; при этом количество видов микроорганизмов, высевных у больных с грибковой флорой, было в 1,5 раз больше во II-ой группе, чем у пациентов I-ой группы.

Выявление микроорганизмов, чаще в составе микробных ассоциаций было связано с выраженными бронхообструктивными нарушениями.

Рост условно-патогенной флоры и развившийся кишечный дисбиоз усиливает течение патологического процесса и характер воспаления, прямо коррелируя с колонизационной резистентностью и состоянием иммунитета.

У обследованных нами больных заболевание продолжалось от 5 до 21 дня. У детей в возрасте до 3 месяцев болезнь протекала более длительно ($12,48 \pm 1,08$ дней), меньшая продолжительность ($7,71 \pm 0,60$ дней) зафиксирована в возрасте 5-6 месяцев. Больные находились в стационаре в среднем $10,09 \pm 0,71$ койко\дней.

Показано, что повторные курсы антибактериальной и ингаляционной гормональной терапии, наличие сопутствующей патологии способствуют развитию микробного дисбаланса и ослаблению неспецифического и адаптационного иммунитета.

Маркером иммунодефицита у обследованных пациентов явилось обнаружение кандидозной флоры. У детей с острым бронхолитом выявленный микробный дисбаланс и бактериальная колонизация кишечника условно-патогенной флорой способствует снижению иммунобиологических свойств, что свидетельствует о необходимости применения эубиотиков с первых дней заболевания.

Кишечный дисбиоз связан с нарушением функционирования защитных систем макроорганизма, включая угнетение клеточного и гуморального звеньев иммунитета, ослабление местного иммунного статуса (IgA, лизоцима, лактоферрина и т.д.).

Тяжелое течение острого бронхолита, склонность к бронхообструкции, трансформация в респираторные аллергии, наличие кишечного дисбиоза определяют необходимость дальнейшего изучения иммунозависимых патогенетических механизмов, расшифровка которых позволит повысить эффективность лечения у детей раннего возраста.

Выводы. Таким образом, при тяжелом течении острых бронхолитов преобладала декомпенсированная стадия кишечного дисбиоза. Изменения качественного и количественного состава микрофлоры кишечника могут отражаясь на тяжести заболевания, ухудшают общее состояние больных детей.

Анализ полученных результатов позволил выявить, что кроме основных предикторов формирования острого бронхолита в раннем детском возрасте (анемия у матерей в антенатальном периоде, недоношенность, холодный период года, отсутствие или малая продолжительность грудного вскармливания, ранний старт респираторных инфекций на первом году жизни, ранний дебют бронхообструкции, наличие сопутствующих заболеваний, сочетание отягощенного аллергоанамнеза), в развитии тяжелого течения заболевания немаловажное значение играет микробный дисбаланс и бактериальная колонизация кишечника, что следует учесть при выборе тактики лечения и профилактики прогрессирования заболевания.

Полученные результаты в практической медицине будут способствовать повышению качества медицинской помощи, снижению медицинских диагностических ошибок, формированию индивидуализированного подхода к терапии детей с острыми бронхолитами.

Список литературы/ Iqtiboslar / References

1. Азимова К.Т., Гарифулина Л. М., Факторы риска тяжелого течения острого бронхолита у детей раннего возраста. Проблемы биологии и медицины 24 2023, №2 (143), С-25-30
2. Azimova K. T., Garifulina L. M., Features of the Clinical Characteristics of Acute Bronchiolitis in Children in Relationship with Cytokine Status. American Journal of Medicine and Medical Sciences 2023, 13(5): 647-652 DOI: 10.5923/j.ajmms.20231305.21
3. Славянская Т.А., Деркач В.В., Сангидорж Б. «Атопический дерматит у детей: комбинированная иммунотерапия осложненных форм заболевания.» Росс. иммунол. журнал 8(17)3:727–729, 2014
4. Hasegawa K, Tsugawa Y, Brown DF, et al.. Trends in bronchiolitis hospitalizations in the United States, 2000–2009. *Pediatrics* 2013; 132: 28–36

5. Rose, E.B.; Wheatley, A.; Langley, G.; Gerber, S.; Haynes, A. Respiratory Syncytial Virus Seasonality—United States, 2014–2017. *MMWR* **2018**, *67*, 71–76.]
6. Dysbiosis of the ecosystem of the organism in frequently ill children: current methods of diagnosis and treatment / O. V. Kladova, Yu. I. Sternin, F. S. Kharlamov, L. I. Feldfix, V. F. Uchaikin // *Doctor.Ru.* - 2011. - №5 (64). - P. 29-34.
7. Clinical features of intestinal dysbacteriosis in children with recurrent bronchopulmonary diseases / I. A. Savelyeva, E. M. Butenina, A. B. Lebedeva, F. D. Akulova // *Actual issues of clinical Microbiology: Republican collection of scientific works. labours'*. M., 2005. - P. 129-131

ЖУРНАЛ ГЕПАТО-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF HEPATO-GASTROENTEROLOGY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000